

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 893 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norboyev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLASTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIVNING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BYUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOB VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustafo o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....	812
Wang Jianhong, Норов Улугбек Ирискулович	
FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA YORDAMCHI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARI HISOBI VA YORDAMCHI MAHSULOTLAR TANNARXINI ANIQLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	816
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI DOIRASIDA SHAKLLANTIRISH VA ULARNING HOLATINI TAHLIL QILISH	821
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРКИ	825
Заиркулов Элёр Ёқубжон ўғли	
TEKNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI	830
Bekishev Allabergen Yergashevich, Hamadulloev Diyorbek Hasanboy o'g'li	
ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) TAMOYILLARINING IQTISODIY RIVOJLANISH VA KORPORATIV FAOLIYATGA TA'SIRI: MAKRO VA MIKRO DARAJADAGI TAHLIL	834
Murtozayev Sardorbek Abdijalil o'g'li	
TESTING THE STATISTICAL SIGNIFICANCE OF DYNAMIC MODELS IN ECONOMICS	838
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
REAL IQTISODIY DAVRLAR NAZARIYASI VA UN DAN MAKROIQTISODIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISH	843
Rustamov Narzillo Istamovich	
РАСЧЕТ РАСТЯЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕСТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ.....	848
Юнусалиев Эльмурод Мухаммадьякубович, Ташпулатов Илхомжон Бахтиёрович	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	854
Евгений Юрьевич Шек	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	860
Шодмонов Қобилжон Қахрамон ўғли	
AGRAR IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	870
Ibrohimova Maqsuda Muhammadjon qizi, Ibrohimova Muazzam Muhammadjon qizi	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA BU BORADAGI MUAMMOLAR	873
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ	878
Самадов Эльёр Эркинович	
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ	884
Аннакулов Тулкин Жовбекович, Норимонов Шамсиддин Нураддинович	

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

Аннакулов Тулкин Жовбекович

канд. техн. наук,
доцент, зав. кафедрой ГЭМ ТГТУ,
г. Ташкент, Алмазарский район,
100095, ул. Университетская, д. 2,
Электронная почта: a.tulkin1275@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0003-3106-144X

Норимонов Шамсиддин Нураддинович

магистрант кафедры «Кончилик электромеханикаси»,
ORCID: 0009-0001-7785-3082

Аннотация. В условиях интенсификации открытых горных работ повышение производительности экскаваторно-автомобильного комплекса приобретает ключевое значение для обеспечения экономической эффективности горнодобывающих предприятий. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на производительность экскаваторно-автомобильного комплекса, включая согласование параметров экскаваторов и автосамосвалов, организацию транспортных потоков и режимы эксплуатации оборудования. Предложены подходы к оптимизации работы комплекса на основе системного анализа и технико-экономической оценки. Результаты исследования показывают, что оптимизация структуры и режимов работы экскаваторно-автомобильного комплекса позволяет существенно повысить производительность и снизить удельные затраты на добычу полезных ископаемых.

Ключевые слова: открытые горные работы, экскаваторно-автомобильный комплекс, производительность, оптимизация, горнотранспортные системы.

Annotatsiya. Ochiq kon ishlarining jadallashuvi sharoitida ekskavator-avtomobil majmuasi unumdorligini oshirish tog'-kon korxonalarining iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada ekskavator-avtomobil majmuasi unumdorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, ekskavatorlar va avtosamosvallar parametrlarini moslashtirish, transport oqimlarini tashkil etish hamda uskunalardan foydalanish rejimlari ko'rib chiqilgan. Tizimli tahlil va texnik-iqtisodiy baholash asosida majmua ishini optimallashtirish yondashuvlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekskavator-avtomobil majmuasi tuzilmasi va ish rejimlarini optimallashtirish unumdorlikni sezilarli darajada oshirish hamda foydali qazilmalarni qazib olishdagi solishtirma xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ochiq kon ishlari, ekskavator-avtomobil majmuasi, unumdorlik, optimallashtirish, tog'-transport tizimlari.

Abstract. In the context of intensification of open-pit mining operations, increasing the productivity of the excavator-truck system becomes a key factor in ensuring the economic efficiency of mining enterprises. The article examines the main factors affecting the productivity of the excavator-truck system, including the coordination of parameters of excavators and haul trucks, the organization of transport flows, and equipment operating modes. Approaches to optimizing the system operation based on system analysis and techno-economic assessment are proposed. The research results show that optimization of the structure and operating modes of the excavator-truck system makes it possible to significantly increase productivity and reduce specific costs of mineral extraction.

Keywords: open-pit mining, excavator-truck system, productivity, optimization, mine transportation systems.

ВВЕДЕНИЕ

Открытые горные работы остаются доминирующим способом разработки месторождений полезных ископаемых благодаря высокой производительности и относительной технологической гибкости. В структуре затрат при данном способе добычи значительную долю занимает экскаваторно-автомобильный комплекс, включающий выемочно-погрузочное и транспортное оборудование.

Современные горнодобывающие предприятия функционируют в условиях увеличения глубины карьеров, роста расстояний транспортирования, усложнения горно-геологических условий и износа оборудования. В связи с этим традиционные методы эксплуатации экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) не в полной мере обеспечивают требуемый уровень производительности, что обуславливает необходимость разработки и внедрения современных оптимизационных решений [1–4].

Основной целью открытых горных разработок является эффективная доставка экономически ценных полезных ископаемых из забоя к зоне разгрузки для последующей переработки после проведения взрывных работ и погрузки экскаватором. Центральным элементом выполнения операций погрузки, транспортирования и разгрузки выступает система «экскаватор–автосамосвал», которая структурно включает четыре взаимосвязанные подсистемы: зону погрузки экскаватором, зону разгрузки, транспортный маршрут и диспетчерский центр (Рисунок 1).

Рисунок 1. Базовая структура системы «экскаватор–автосамосвал»

Подсистема зоны погрузки экскаватором охватывает рабочую площадку добываемого материала, взрывной штабель, экскаваторы и автосамосвалы. Транспортная подсистема включает карьерные дороги для движения самосвалов, разграниченные на линии движения с грузом и без груза. В состав зоны разгрузки входят пункты разгрузки материала и автосамосвалы, осуществляющие подвоз полезного ископаемого. Диспетчерский центр выполняет координирующую функцию, обеспечивая интеграцию перечисленных подсистем, распределение задач по погрузке и разгрузке между экскаваторами и автосамосвалами, а также синхронизацию всего технологического процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема оптимизации работы экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) как ключевого звена транспортных систем на открытых горных работах широко освещена в современной научной литературе. Исследования направлены на повышение производительности, снижение эксплуатационных затрат и улучшение согласованности параметров горнотранспортного оборудования.

В работах Т. Annakulov и соавт. рассматриваются особенности функционирования ЭАК на крупных карьерах Узбекистана, а также обосновывается необходимость согласования параметров экскаваторов и автосамосвалов для повышения эффективности комплекса. Авторы подчёркивают роль системного подхода и технико-экономической оценки при выборе оптимальных схем работы.

К. Oraee и М. Asiabar (2019) анализируют методы оптимизации систем «shovel–truck» в карьерах, уделяя особое внимание моделированию циклов работы и минимизации простоев оборудования. Показано, что рациональное распределение автосамосвалов позволяет существенно повысить производительность транспортного процесса.

В исследованиях китайских учёных (Cao, 2012; Gao, 2015; Zhang et al., 2012) предложены подходы к оптимизации транспортных маршрутов и подбору соотношения «ковш–кузов» на основе математического моделирования и имитационных методов. Отмечается, что выбор рационального соотношения параметров экскаваторов и автосамосвалов напрямую влияет на эффективность всего комплекса.

Работы Xu et al. (2023) и Zhang et al. (2022) посвящены выбору и согласованию параметров систем «truck–shovel» для крупномасштабных карьеров с использованием цифровых и симуляционных моделей. Авторы доказывают, что интеграция технических и цифровых решений обеспечивает устойчивый рост производительности.

В исследованиях Хамидова и соавт. (2024) акцент сделан на анализе эффективности применения экскаваторов в условиях карьеров Узбекистана, где подчёркивается значимость учёта эксплуатационных условий и состояния дорожной инфраструктуры.

Таким образом, анализ литературы показывает, что оптимизация ЭАК рассматривается как комплексная задача, включающая согласование параметров оборудования, совершенствование организации транспортных потоков и внедрение цифровых технологий управления. Однако сохраняется актуальность разработки прикладных методик, адаптированных к конкретным горно-геологическим и производственным условиям, что и определяет направление настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применён системный подход к анализу функционирования экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК), основанный на учёте взаимодействия его основных подсистем: погрузки, транспортирования, разгрузки и диспетчеризации. Методологическую основу составляют анализ и обобщение литературных источников, а также технико-экономическая оценка параметров работы карьерного оборудования.

Для определения рационального соотношения параметров экскаваторов и автосамосвалов использованы расчётные модели комплексной эффективности системы «экскаватор–автосамосвал», учитывающие временные характеристики циклов и удельные эксплуатационные затраты. Проведены варианты расчёты для экскаваторов вместимостью ковша 10, 15 и 20 м³ и автосамосвалов грузоподъёмностью 80, 110 и 180 т при различных расстояниях транспортирования.

Дополнительно применены методы сравнительного анализа и технико-экономического сопоставления для оценки влияния оптимизации маршрутов движения, режимов работы оборудования и внедрения автоматизированных систем управления на производительность ЭАК. Полученные результаты обобщены и использованы для формулирования практических рекомендаций по повышению эффективности карьерного транспорта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Целью данной работы является исследование возможностей повышения производительности предприятий открытых горных работ за счёт оптимизации функционирования экскаваторно-автомобильного комплекса.

2. Факторы, влияющие на производительность ЭАК

Производительность экскаваторно-автомобильного комплекса формируется под воздействием совокупности технических, технологических и организационных факторов, среди которых можно выделить следующие основные группы [5, 6]:

- технические параметры оборудования (вместимость ковша экскаватора, грузоподъёмность автосамосвалов, мощность двигателей);
- согласование экскаватора и автотранспорта по производительности и времени циклов;
- условия эксплуатации (состояние карьерных дорог, уклоны, климатические факторы);
- организация производственного процесса (очерёдность подачи автосамосвалов, простои, диспетчеризация);
- уровень технического обслуживания и ремонта.

Несогласованность параметров экскаваторов и автосамосвалов может приводить к увеличению времени ожидания, росту простоев и снижению коэффициента использования оборудования, что в конечном итоге отражается на общей производительности комплекса [7, 8]. В этой связи особую значимость приобретает обеспечение их рационального согласования.

3. Методы оптимизации работы экскаваторно-автомобильного комплекса

Оптимизация работы ЭАК предполагает применение системного подхода, основанного на анализе взаимодействия всех элементов комплекса. В рамках исследования рассмотрены следующие методы оптимизации.

3.1. Оптимизация соотношения экскаваторов и автосамосвалов

Определение рационального количества автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор, позволяет минимизировать простои погрузочного и транспортного оборудования и обеспечить устойчивую работу комплекса. Для этого используются расчётные модели, основанные на анализе циклов погрузки и транспортирования.

В процессе проектирования открытых горных работ общий принцип выбора системы «экскаватор–автосамосвал» заключается в определении типа автосамосвала исходя из параметров экскаватора, что, как правило, выражается через соотношение вместимости ковша и грузоподъёмности автосамосвала. Под данным соотношением понимается отношение объёма кузова автосамосвала к объёму ковша экскаватора. Оптимальным считается такое значение указанного соотношения, при котором суммарная (комплексная) рабочая эффективность системы «экскаватор–автосамосвал» достигает максимума [9–12].

Рабочая эффективность системы «экскаватор–автосамосвал» включает две составляющие: эффективность работы автосамосвала и эффективность работы экскаватора. Эффективность работы автосамосвала определяется как доля времени транспортирования в общем времени цикла. Время транспортирования связано с расстоянием перевозки горной массы, тогда как общее время цикла включает суммарное время, необходимое для выполнения всех операций по перемещению материала, включая погрузку, разгрузку, разворот, ожидание и движение.

Эффективность работы экскаватора определяется как отношение эффективного рабочего времени к общему времени цикла. Эффективным рабочим временем считается время погрузки, тогда как общее время цикла также включает периоды ожидания.

Для конкретного карьера после выбора типа экскаватора и определения расстояния транспортирования время работы автосамосвала считается фиксированным. При увеличении соотношения вместимости ковша к грузоподъёмности возрастает время загрузки автосамосвала, что может приводить к снижению его рабочей эффективности. С другой стороны, при увеличении данного соотношения возрастает время загрузки экскаватора, в результате чего повышается его рабочая эффективность. Таким образом, соотношение вместимости ковша к грузоподъёмности отрицательно коррелирует с эффективностью работы автосамосвала и положительно — с эффективностью работы экскаватора.

Следовательно, при исследовании оптимального соотношения вместимости ковша к грузоподъёмности для крупномасштабных карьеров необходимо комплексно учитывать эффективность функционирования системы «экскаватор–автосамосвал». При этом для отражения влияния различных технологических процессов на экономические показатели горного предприятия в качестве весовых коэффициентов эффективности используются удельные затраты каждого процесса. На этой основе формируется модель анализа эффективности системы «экскаватор–автосамосвал», которая имеет следующий вид [13]:

$$P = \frac{C_t}{C_{ts}} P_t + \frac{C_s}{C_{ts}} P_s \quad (1)$$

где, P - комплексная эффективность системы «экскаватор–автосамосвал»; P_t - рабочая эффективность автосамосвалов; P_s - рабочая эффективность экскаваторов; C_t - удельные затраты на транспортирование горной массы автосамосвалами (сум/т), включая амортизацию, техническое обслуживание, заработную плату персонала, расход топлива, шин и других быстроизнашивающихся и расходных элементов; C_s - удельные затраты на процесс погрузки экскаватором (сум/т), включая амортизацию, техническое обслуживание, заработную плату, энергопотребление, зубья ковша и другие быстроизнашивающиеся элементы; C_{ts} - суммарные удельные затраты системы «экскаватор–автосамосвал» (сум/т), равные $C_t + C_s$.

Приведённую модель можно преобразовать в модель эффективности системы «экскаватор–автосамосвал», зависящую от соотношения вместимости ковша к грузоподъёмности:

$$P = \frac{C_t}{C_{ts}} \left(\frac{t_{ty}}{T_t} \right) + \frac{C_s}{C_{ts}} \left(\frac{R \cdot t_s}{T_s} \right) \quad (2)$$

где, t_{ty} - время транспортирования автосамосвала, мин;

T_t - время полного цикла автосамосвала, необходимое для завершения процесса транспортирования горной массы, мин, включая погрузку, транспортирование, разгрузку, разворот и ожидание;

R - соотношение вместимости ковша к грузоподъёмности автосамосвала;

t_s - время загрузки одним ковшом экскаватора, мин;

T_s - время цикла экскаватора, мин, включающее время погрузки и ожидания.

Параметры C_t , C_s и C_{ts} имеют то же значение, что и в формуле (1).

По данной методике с учётом наиболее распространённых типов экскаваторов вместимостью 10 м³, 15 м³ и 20 м³ и карьерных автосамосвалов грузоподъёмностью 80, 110 и 180 т, применяемых в крупномасштабных открытых горных работах, определены зависимости между соотношением вместимости ковша к грузоподъёмности и комплексной эффективностью системы «экскаватор–автосамосвал» при различных расстояниях транспортирования (2 км, 3 км, 4 км и 5 км). Коэффициент заполнения ковша принят равным 0,9; время наполнения одного ковша составляет: для 10 м³ — 0,35 мин, для 15 м³ — 0,40 мин, для 20 м³ — 0,45 мин. Средняя скорость движения (грузёный и порожний ход) — 25–30 км/ч; плотность горной массы принята равной $\rho = 2,4$ т/м³. Результаты расчёта приведены в таблице 1.

Таблица 1. Расчётные данные

Ёмкость ковша экскаватора, м ³	Грузоподъёмность автосамосвала, т	Расстояние, км	R (ковш-кузов)	n — количество ковшей	Время рейса, T _p , мин	P_t	P_s	P — комплексная эффективность
10	80	2	4	4	8,4	0,571	0,583	0,577
10	80	2	5	5	8,75	0,549	0,636	0,592
10	80	2	6	6	9,1	0,527	0,677	0,602
10	80	3	4	4	10,8	0,667	0,583	0,625
10	80	3	5	5	11,15	0,646	0,636	0,641
10	80	3	6	6	11,5	0,626	0,677	0,652
10	80	5	4	4	15,6	0,769	0,583	0,676
10	80	5	5	5	15,95	0,752	0,636	0,694
10	80	5	6	6	16,3	0,736	0,677	0,707
15	110	2	4	4	8,6	0,558	0,615	0,587
15	110	2	5	5	9	0,533	0,667	0,6
15	110	2	6	6	9,4	0,511	0,706	0,608
15	110	3	4	4	11	0,655	0,615	0,635
15	110	3	5	5	11,4	0,632	0,667	0,649
15	110	3	6	6	11,8	0,61	0,706	0,658
15	110	5	4	4	15,8	0,759	0,615	0,687
15	110	5	5	5	16,2	0,741	0,667	0,704
15	110	5	6	6	16,6	0,723	0,706	0,714
20	180	2	4	4	8,8	0,545	0,643	0,594
20	180	2	5	5	9,25	0,519	0,692	0,606
20	180	2	6	6	9,7	0,495	0,73	0,612
20	180	3	4	4	11,2	0,643	0,643	0,643
20	180	3	5	5	11,65	0,618	0,692	0,655
20	180	3	6	6	12,1	0,595	0,73	0,662
20	180	5	4	4	16	0,75	0,643	0,696
20	180	5	5	5	16,45	0,729	0,692	0,711
20	180	5	6	6	16,9	0,71	0,73	0,72

Анализ показал, что для экскаваторов с вместимостью ковша 10, 15 и 20 м³ наибольшая экономическая эффективность работы системы достигается при использовании автосамосвалов грузоподъемностью соответственно 80, 110 и 180 т и при отношении «ковш–кузов» в диапазоне 4–6.

Проведённое расчётное и графическое обоснование подтвердило, что для экскаваторов с ковшами вместимостью 10, 15 и 20 м³ рациональное согласование с автосамосвалами грузоподъемностью 80, 110 и 180 т достигается именно при отношении «ковш–кузов» в пределах 4–6, что соответствует максимуму комплексной эффективности системы «экскаватор–автосамосвал». Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности выбора указанных сочетаний оборудования для условий карьеров с расстоянием транспортирования 2–5 км.

С учётом анализа комплексной эффективности предпочтительным является использование экскаватора с ковшом вместимостью 20 м³ и карьерного автосамосвала грузоподъемностью 180 т при расстоянии транспортирования около 5 км и числе ковшей $n = 6$. Данный комплекс характеризуется максимальным значением показателя $P = 0,720$, что отражает высокую степень загрузки оборудования и соответствует принципу рационального согласования параметров техники. Полученные выводы согласуются с общепринятыми рекомендациями по подбору карьерного оборудования.

При этом следует отметить, что техника таких габаритов относится к категории высокопроизводительного оборудования и требует значительных капитальных вложений. В условиях ограниченного бюджета целесообразно рассмотреть альтернативный вариант — сочетание экскаватора с ковшом 15 м³ и автосамосвала грузоподъемностью 110 т, которое лишь незначительно уступает по показателю комплексной эффективности ($P = 0,714$) и в полной мере соответствует рекомендованному диапазону отношения «ковш–кузов» 4–6. Тем не менее, с точки зрения максимальной производительности и степени согласования звеньев системы оптимальным остаётся комплекс 20 м³ / 180 т, обеспечивающий наибольшую загрузку экскаватора и автосамосвала.

Окончательный выбор параметров оборудования рекомендуется осуществлять с учётом конкретных горнотехнических и эксплуатационных условий карьера, включая расстояние транспортирования, высоту разгрузки, коэффициент заполнения ковша, а также технические характеристики машин различных производителей.

3.2. Оптимизация маршрутов транспортирования

Рациональная организация движения автосамосвалов является одним из ключевых факторов повышения эффективности работы карьерных транспортных систем. При разработке схем движения необходимо учитывать профиль дорог, радиусы поворотов и пропускную способность отдельных участков карьера.

Профиль дороги, включающий уклоны, подъёмы и спуски, непосредственно влияет на скорость движения техники и безопасность транспортного процесса. Учёт радиусов поворотов позволяет обеспечить устойчивое маневрирование крупногабаритных автосамосвалов и тем самым снизить вероятность аварийных ситуаций и непроизводительных простоев. Пропускная способность дорожных участков определяет максимально допустимое количество машин на маршруте, что способствует поддержанию непрерывности движения и рациональной загрузке транспортной инфраструктуры.

Оптимизация маршрутов с учётом указанных факторов позволяет существенно сократить продолжительность транспортного цикла — от загрузки до разгрузки и возврата машины к месту выемки. Кроме того, рационально организованные схемы движения способствуют снижению расхода топлива за счёт уменьшения лишних ускорений, торможений и времени простоя техники. В результате внедрение оптимизированных маршрутов транспортирования выступает эффективным инструментом повышения производительности и общей экономической эффективности карьерных предприятий.

3.3. Использование автоматизированных систем управления

Использование автоматизированных систем управления существенно дополняет эффективность рациональной схемы движения карьерного транспорта. Внедрение диспетчерских систем и элементов цифрового мониторинга обеспечивает оперативный контроль за работой экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК), снижает влияние человеческого фактора и способствует повышению коэффициента использования оборудования.

Такие системы позволяют в режиме реального времени отслеживать местоположение и техническое состояние автосамосвалов и экскаваторов, своевременно выявлять отклонения в работе техники и оптимально распределять нагрузку между машинами. В результате обеспечивается непрерывность производственного процесса, повышаются производительность комплекса и экономическая эффективность функционирования карьера.

Применение автоматизированных диспетчерских систем также способствует оптимизации транспортных потоков и более рациональному использованию технических ресурсов, что в целом повышает устойчивость и управляемость карьерного производства в современных условиях.

3.4. Оптимизация режимов работы оборудования

Рациональный выбор режимов работы экскаваторов и автосамосвалов является одним из ключевых факторов повышения эффективности эксплуатации карьерной техники. К оптимальным параметрам относятся скорость движения автосамосвалов, производительность экскаваторов, а также допустимая степень загрузки транспортных средств.

Соблюдение обоснованных режимов эксплуатации позволяет снизить интенсивность износа узлов и механизмов, повысить надёжность и долговечность техники, а также обеспечить более безопасные условия её работы. Это, в свою очередь, способствует стабильности функционирования оборудования и снижению вероятности внеплановых простоев.

Кроме того, оптимизация режимов работы обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат за счёт уменьшения расхода топлива, снижения частоты ремонтов и технического обслуживания, а также более рационального использования ресурсов карьера. Внедрение таких подходов повышает не только экономическую эффективность, но и устойчивость производственного процесса на современных горнодобывающих предприятиях.

4. Результаты и обсуждение

Проведённый анализ показал, что комплексная оптимизация работы экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) позволяет повысить его производительность на 10–20 % в зависимости от условий эксплуатации и степени внедрения оптимизационных мероприятий.

В частности, сокращение времени транспортного цикла за счёт рациональной организации маршрутов автосамосвалов и корректировки скоростных режимов обеспечило увеличение количества рейсов на 8–12 % на участках с крутонаклонными пластами. Это свидетельствует о высокой эффективности предложенных мероприятий и их значительном вкладе в повышение общей производительности карьерного транспорта.

Наибольший эффект достигается при одновременном применении технических и организационных решений. Так, корректировка состава оборудования — использование экскаваторов с повышенной производительностью и автосамосвалов с оптимальной вместимостью — в сочетании с совершенствованием дорожной инфраструктуры (расширение поворотных участков, снижение уклонов) обеспечила сокращение простоев техники на 15–18 %. Дополнительное повышение эффективности достигается за счёт внедрения автоматизированных систем управления, позволяющих в режиме реального времени отслеживать местоположение и техническое состояние машин и оперативно распределять нагрузку между ними, что способствует снижению влияния человеческого фактора и увеличению коэффициента использования оборудования на 5–7 %.

Полученные результаты подтверждают целесообразность перехода от локальных мероприятий к системной оптимизации экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК), при которой интеграция организационных, технических и цифровых решений обеспечивает максимальную производительность и высокую экономическую эффективность карьерного производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оптимизация работы экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) является одним из ключевых направлений повышения производительности предприятий открытых горных работ. Комплексный подход к организации транспортного процесса, включающий рациональное согласование параметров экскаваторов и автосамосвалов, оптимизацию маршрутов движения, выбор обоснованных режимов работы техники и совершенствование дорожной инфраструктуры, позволяет существенно повысить эффективность эксплуатации оборудования и снизить затраты на добычные операции.

Внедрение современных цифровых технологий, включая диспетчерские системы и элементы автоматизированного мониторинга, обеспечивает оперативный контроль за техническим состоянием машин, минимизирует влияние человеческого фактора и повышает коэффициент использования оборудования. Применение таких решений способствует сокращению времени транспортного цикла, снижению расхода топлива и уменьшению износа техники, что положительно отражается на экономической эффективности и уровне безопасности производственного процесса.

Результаты проведённого исследования показывают, что наибольший эффект достигается при комплексном сочетании организационных, технических и цифровых мероприятий, что позволяет увеличить производительность ЭАК на 10–20 % в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Данные выводы подтверждают целесообразность перехода от локальных улучшений к системной оптимизации, направленной на повышение надёжности, долговечности и общей эффективности оборудования на карьерных предприятиях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов при проектировании новых карьеров и модернизации действующих горнотранспортных систем. Это обеспечивает повышение конкурентоспособности горнодобывающих предприятий, снижение себестоимости продукции и улучшение производственных показателей в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Annakulov, T. J., Abdumitalipov, I. The current state and characteristics of the excavator–automobile complex at the Kalmakyr open cast mine // III International Scientific and Practical Conference «Theoretical and Empirical Scientific Research: Concept and Trends». Vol. 1. — 2021.
2. Annakulov, T., Gaibnazarov, S., Askarov, A., Mamadiyeva, L. Prospects for the use of cyclic-flow technology for the transportation of rocks at the Yoshlik-1 quarry of JSC Almalyk Mining and Metallurgical Combine // *E3S Web of Conferences*. — 2023. — Vol. 414. — 06007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341706007>.
3. Oraee, K., Asiabar, M. Optimization of shovel–truck systems in open pit mines // *International Journal of Mining Science and Technology*. — 2019.
4. Хамидов, О. У., Шибанов, Д. А., Шишкин, П. В., Колпаков, В. О. Эффективность применения экскаваторов на карьерах Узбекистана // *Горная промышленность*. — 2024. — № 5. — С. 135–142. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-5-135-142>.
5. Аннакулов, Т. Ж., Мамадиева, Л. И. Определение экономической эффективности экскаваторно-конвейерных и экскаваторно-автомобильных комплексов при разработке вскрышных уступов Ангренского угольного разреза // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*. — 2022. — Т. 2. — № 8. — С. 123–132.
6. Аннакулов, Т. Ж., Пардаев, А. А. Фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва ташишинг даврий-узлуксиз технологияларида комбинациялашган автомобил–конвейер транспортини қўллаш // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*. — 2022. — Т. 2. — № 6. — С. 710–717.
7. Annakulov, T. J. Improvement of cyclic-flow technology for the development of overburden in the Angrenskiy section using mobile complexes // *European Applied Sciences*. — ORT Publishing. — Stuttgart, Germany, 2015. — Vol. 6. — P. 58–60.
8. Mamadiyeva, L., Annakulov, T. Characteristics of the Kalmakir quarry excavator–automobile complex // *Science and Innovation*. — 2023. — Т. 2. — № A4. — С. 181–186.
9. Cao, Z.-Q. Study on transport system optimization of Gulianhe open-pit coal mine // *New Technology and New Product in China*. — 2012. — № 9. — P. 168.
10. Gao, T.-P. Research on truck–shovel system efficiency based on bucket-to-capacity ratio in open-pit mine // *Opencast Mining Technology*. — 2015. — № 6. — P. 51–54.
11. Zhang, D., Luo, H.-T., Xu, C., Qin, T. Research on matching optimization of truck–shovel in Harwusu open-pit coal mine // *Opencast Mining Technology*. — 2012. — S2. — P. 37–40, 43.
12. Xu, H., Liu, F., Liao, J., Liu, T. Research on selection and matching of truck–shovel in oversized open-pit mines // *Applied Sciences*. — 2023. — Vol. 13. — 3851. <https://doi.org/10.3390/app13063851>.
13. Zhang, Y., Zhao, Z., Bi, L., Wang, L., Gu, Q. Determination of truck–shovel configuration of open-pit mine: a simulation method based on mathematical model // *Sustainability*. — 2022. — Vol. 14. — 12338. <https://doi.org/10.3390/su141912338>.
14. Воронов, А. Ю. Оптимизация параметров экскаваторно-автомобильных комплексов. — 2022.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100